

QISHLOQ XO'JALIGI O'SIMLIKLARIGA TOKSIK MODDALARNING ZARARLI TA'SIRI

Samatov Ilhom Mamarajabovich¹, Norboev Zafar Naralievich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD),

²Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari nomzodi - Astraxan davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221488>

Dunyo miqyosida sanoat chiqindilari bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlarning turli darajada ifloslanishi, jumladan og'ir metallar bilan zararlanishi, sho'rlanish darajasini ortib borishi, suv zaxiralarning, shu jumladan, er ustki va ostki suvlarining keskin taqchilligi hamda ifloslanishi natijasidagi iqlim o'zgarishlari kabi global ekologik muammolarning xavfi ortib bormokda.

Atrof-muhitga kompleks antropogen ta'sir ko'rsatish sharoitida tabiiy ob'ektlarning ekologik va toksikologik holatini har tomonlama baholash muhim o'rin tutadi. Ekologik havfsiz qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirish uchun, ksenobiotiklarni o'simlikka qabul qilinishi minimal darajaga tushishi yoki umuman bo'lmasligi kerak.

Toksikantning zararli ta'siri biologik substrat bilan o'zaro ta'sirining fizik-kimyoviy va kimyoviy reaksiyalariga asoslanishi mumkin. Fizik-kimyoviy ta'sirlar bilan boshlangan toksik jarayon, qoida tariqasida, toksikantning ma'lum hujayra bo'linmalarida, tuqimalarida va organizmlarida erishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, ularning fizik-kimyoviy xossalari sezilarli darajada o'zgaradi. Ko'pin-cha toksiklik toksikantning ma'lum substratlari-tirik tizimning tarkibiy qismlari bilan kimyoviy reaksiyalariga asoslanadi [4; 395-b.].

O'simliklardagi og'ir metallarning salbiy ta'siri darajasi nafaqat ularning yalpi (umumiy) miqdori, balki tuproqdagi harakatchan birikmalarning miqdori bilan belgilanadi. Tuproqdagi og'ir metallarning harakatlanishi va ularning o'simliklarga kirishi juda o'zgaruvchan bo'lib, ko'plab omillarga (o'simlik turlari, tuproq va iqlim sharoitlari) bog'liq. O'simliklar tarkibidagi og'ir metallarning tuplanishi, o'simliklarning yoshiga bog'liq bo'lib, turli organlarida katta farq qiladi. Tuproq tarkibida og'ir metallarning miqdorini oshib borishi bilan gumus holati, rN miqdori va ko'plab konservativ xususiyatlari ham o'zgarib boradi [5; 59-b.].

Metallarning toksik ta'siri, ko'pgina omillar bilan belgilanadi va bir tomondan, elementning tabiati va uning konsentratsiyasiga, boshqa tomondan, tuproqning fizik-kimyoviy xossalriga, tuproq mikroor-ganizmlarining faolligiga, o'simlik turiga va tuproqdagi og'ir metallar birikmasining shakli, og'ir metallar ta'siriga qarshi turadigan elementlarning mavjud bo'lishi, ular bilan kompleks birikma hosil qiladigan moddalar mavjudligi, adsorbsiya va desorbsiya jarayonlari, tuproqda og'ir metallar harakatchan shakllari miqdori, tuproq iqlim sharoiti va o'simlik turlariga bog'liq [5; 220-b.].

Og'ir metallarning toksik ta'siri bevosita va bilvosita bo'lishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri ta'siri organizmlardagi fermentlarni blokklanishiga sabab bo'ladi. Bilvosita ta'sirida esa, biogen elementlarni erishib bo'lmaydigan holatga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Og'ir metallar hujayra devorlari va hujayralardagi bir qator mineral va organik birikmalar bilan aloqa qilganda cho'kadi va biologik faolligini yo'qotadi. Biroq, tuproq ko'p miqdorda metallar bilan ifloslangan bo'lsa, ularning ba'zilari o'simlikning himoya tizimlarini chetlab o'tib, unga toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin [2; 165-b.].

Og'ir metallar tuproqda to'plangandan so'ng oziq-ovqat zanjiriga [53; 2601-p.] kiradi va keyinchalik oxirgi iste'molchilarga o'tadi, bu esa inson salomatligi bilan bog'liq muammolarga sabab bo'ladi [54; 365–385-b.]. Og'ir metallarni biologik obektlarda to'planishlar miqdori ruhsat etilgan me'yorlaridan oshib ketganda, u toksik ta'sir ko'rsata boshlaydi va oqibatda odamlarda turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin [5; 117–127-b.].

O'simliklarni toksik moddalar bilan zararlanishining asosiy salbiy oqibati bu qishloq xo'jalik mahsulotlarining genetik sifatini yomonlashiga sabab bo'ladi. Odamlar atrof-muhit toksik moddalar bilan ifloslangan sharoitda etishtirilgan o'simlik mahsulotlarini is'temol qilishi irsiyatni, immunitet va metabolik xususiyatlarini o'zgarib ketishiga olib keladi.

Og'ir metallar hujayralar uchun juda zaharli hisoblanadi. Ushbu toifalar orasidagi qo'rg'oshin, mishyak va simob uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan zaharlilar qatoriga kiradi [58; 447-b.]. YuNEP ko'rsatmalarida Cd va As eng xavfli og'ir elementlar sifatida ko'rsatilgan. Ayniqsa zaharli og'ir metallar (Hg, Cd, Pb, As, Sr, Cu, Zn, Fe) xalqaro oziq-ovqat savdosida nazorat qilinadigan moddalar ro'yxatiga kiritilgan.

Kimyoviy elementlarning havflilik darajasi element birikmalarining konserogenligi bilan belgilanadi, bu esa elementlarning atom massasiga va uning barqaror birikmalarining suvda eruvchanligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib, ruhsat etilgan me'yorlarga (REM) teskari bog'liqdir [6; 85–94-b.].

Havflilik darajasiga ko'ra kimyoviy elementlar uch sinfga bo'linadi:

1. Yuqori havfli: mishyak, kadmiy, simob, selen, qo'rg'oshin, ruh, ftor;
2. O'rtacha havfli: bor, kobalt, nikel, molibden, mis, surma, xrom;
3. Kamroq havfli: bariy, vannadiy, volfram, margenes, stronsiy.

Don tarkibida og'ir metallarning to'planishi ruhsat etilgan chegaralar ostida bo'lsada, iste'mol qilish havfli hisoblanadi [12; 686–692-b.].

Og'ir metallarning biosferadagi barcha asosiy migrasiya sikllari (suv, atmosfera, biologik) tuproqdan boshlanadi, chunki ularning mobilizatsiyasi va turli xil elementlarning harakatchan shakllarning shakllanishi aynan shu erda sodir bo'ladi. Tuproqdagi og'ir metal konversiyasining eng murakkab tizimi mineral komponentning sezilarli reaksiya yuzasi, tuproq eritmali va organik moddalar mavjudligi, mikroorganizmlarning ko'pligi, mezofauna va o'simlik ildiz tizimlariga bog'liq bo'ladi [13; 523-b.].

ossiya sanitariya-gigiena tashkilotining kelishuvi GOST 17.4.102-83 ga ko'ra, juda havfli – As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, o'rtacha havfli – Ni, Mo, Cu, Sb elementlar hisoblanadi [65; 1-4-b.]. Keyinchalik, oltita og'ir metallga alohida e'tibor qaratildi, ular uchun ODK mezonlari ishlab chiqilgan: Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As.

Tuproqlar ekologik va toksikologik baholash uchun ekologik falokat zonalariga (beshinchi guruh) va ekologik favqulodda zonalariga (to'rtinchi guruh) tegishli hududlarni ajratish bilan og'ir metallning tarkibi bo'yicha guruhlanadi. Standartlarning belgilangan qiymatlari mintaqalarning tabiiy-iqlim va geokimyoviy xususiyatlarini ham bog'liq bo'ladi [8; 176–178-b.].

Ekotoksikologik testlar tuproq ifloslanishini kimyoviy tahlil qilish uchun qo'llaniladigan qo'shimcha vositalardir. Tuproq elementlari yoki birikmalarining xususiyatlari va toksikligini baholash faqat kimyoviy ko'rsatkichlarga asoslanmasligi kerak. Bunday tekshiruvlarga biologik ko'rsatkichlarni kiritish atrof-muhitdagi kimyoviy moddalarning xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi [7; 162–168-b.].

Tuproqning ifloslanish darajasini muhim ko'rsatkich sifatida mikrobial biomassa yordamida baholash mumkin.

Chander K. va boshqalar., (1995) lar tomonidan zaharli metallar darajasi va ularning tuproq mikrobial biomassasiga qanday ta'sir qilishi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan va toksik metallarning past darajalari mikrobial biomassani ko'paytiradigan mikroorganizmlarning o'sishini qo'llab-quvvatlashini, yuqori konsentrasiyalar esa tuproq mikrobial biomassasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligini aniqlangan.

Atmosfera havosidan o'simlik organizmi uchun ftorga tug'ridan tug'ri ehtiyoj bo'lmasada, o'simliklar ftoridlarni suvda yaxshi eruvchanligi va yuqori reaktivlik bilan belgilanadigan boshqa ifloslantiruvchi moddalarga qaraganda samaraliroq qabul qiladi. Havo va tuproqning bir vaqtning o'zida ftorli birikmalar bilan ifloslanish holatlarida o'simliklar tomonidan nisbatan havodan ftoridlar ko'proq faol so'riladi [4; 440-b.].

Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan, hozirgi paytda faoliyat ko'rsatayotgan TojAK unitar korxonasidan atrof-muhitga tarqalayotgan zaharli moddalar Respublikamizning, ayniqsa, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Denov tumanlarida murakkab ekologik ahvolni vujudga keltirmoqda. TojAK unitar korxonasidan atrof-muhitga tarqalayotgan zaharli moddalari tufayli aholi orasida har xil kasalliklar sodir bo'layotgani yaxshi ma'lum.

Atrof-muxitni ifloslantiruvchi moddalardan biri, ftor tabiiy holatda toshlar, ko'mir, gil va tuproq tarkibida mavjud bo'lib, er qobig'ida tarqalishi jixatidan 13-o'rinda turadi. Ftoridlar biosferaga vulqon otilishi, alyuminiy eritish zavodlari, fosforli o'g'itlar zavodlari, shisha, g'isht, kafel va plastmassa zavodlari, ko'mirdan foydalaniladigan elektr stansiyalaridan havo orqali tarqaladi [75; 731–743-b.]. Ftoridlar tegishli konsentrasiyalarda o'simliklar, hayvonlar, shuningdek, tuproq mikroblari uchun zaharli bo'lib, ularning turli xil foydali faoliyatiga zararli ta'sir qo'rsatadi [7; 133–142-b.].

Ftor atrof-muhitda asosan ftor vodorodi, metall ftoridlari va ftor gazi sifatida mavjud bo'ladi. Ftor metallar bilan kimyoviy jarayonlarda ftoridlar, xususan, natriy ftorid yoki kalsiy ftorid hosil qiladi. Vodorod ftorid ftorning vodorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida hosil bo'lgan rangsiz gaz bo'lib, suvda mos keladigan kislotaga hosil qilishi tufayli oson eriydi.

Noqulay ekologik omillarni o'simliklarga zararli ta'siri va ularga ta'siriga nisbatan chidamliligini oshirish muammosi ko'p yillar davomida o'simliklar fiziologiyasining markaziy urinlardan birini egallaydi. Olib borilayotgan ko'p sonli tadqiqotlarda o'simliklarning noqulay ekologik omillarga nisbatan chidamliligini oshiruvchi turli xil mexanizmlar ishonchli tarzda ishlab chiqilmokda. Shuningdek, o'simliklarning og'ir metallarning zararli ta'siri mexanizmlari bo'yicha juda ko'p umumlashtiruvchi ishlar nashr etilgan [8; 31–35-b.].

Bu zararli ta'sir mexanizmlariga qo'yidagilar kiradi: 1) og'ir metallar ionlarini bog'laydigan moddalarning rizosferaga chiqishi tufayli ildizlar tomonidan so'rilishining kechikishi; 2) o'simlikning og'ir metallarni ildizdan kurtaklargacha tashishni tartibga solish qobiliyati; 3) trixomalarning hujayralardan chiqarilishida ishtirok etishi.

Og'ir metallarning ildizlar tomonidan o'zlashtirilish mexanizmlariga qo'shimcha ravishda energiya sarflamasdan ionlarning hujayra ichiga passiv (metabolik bo'lmagan) ko'chishi va ionlarni qarshi harakat qilish uchun sarflanadigan energiya sarfi bilan bog'liq bo'lgan faol (metabolik) o'zlashtirish jarayonlari ham kiradi.

Og'ir metallarning hujayra ichiga passiv tashilishi uch turdagi kationik selektiv bo'lmagan kanallar orqali amalga oshiriladi: membrana depolyarizatsiyasi bilan faollashtirilgan kalsiy kanallari (DACC–depolarization-activated calcium channels), membrananing giperpolyarizatsiyasi bilan faollashtirilgan kalsiy kanallari (HACC – hyperpolarization-activated calcium channels) va kuchlanishga sezgir bo'lmagan kation kanallari (VICC – voltage-insensitive cation channels).

Og'ir metallarning hujayra ichiga faol tashilishi maxsus tashuvchi oqsillar ishtirokida sodir bo'ladi. Masalan: NMA2 va NMA4 tashuvchi oqsillar og'ir metall ionlarini hujayra plazma membranasi orqali ksilema tomirlariga simplastik tashishda ishtirok etadi. Ushbu oqsillar deyarli barcha o'simlik organlarida, ham eksklyuzion ham giperakkumulyatorlarda o'tkazuvchi to'qimalar hujayralarida topilgan [9; 3712–3723-b.].

Metall ionlari membrana oqsillarining konformasiyasini o'zgartiradi va membrananing natriy, kaliy, xlorid, kalsiy va magniy ionlari uchun o'tkazuvchanligini keskin oshiradi, bu esa hujayraning tez shishishi va ularning sitosketini parchalanishiga olib keladi.

Metallar har qanday membranada hosil bo'lishi bilan o'zaro ta'sirlashishi natijasida mitoxondriya, endoplazmatik retikulum, lizosomalarda o'zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Metabolizmga bog'liq mexanizmlar faqat tirik organik modda uchun xos bo'lib, ular og'ir metall ionlarini hujayra membranasi orqali o'tkazish, hujayra ichidagi so'rilish va to'planish (bioakkumulyasiya) ga asoslangan. Hujayra ichidagi Cd ning to'planishi ma'lum darajada muhitda metall konsentrasiyasi bilan ortib borishi tajribalarda aniqlangan.

Metallarning hujayra devorida yoki plazma membranasining apoplastik yuzasida bog'lanishi apoplazmatik va simplazmatik hujayra metabolizmini bo'zishi mumkin, bu esa ildiz cho'zilishining metall tomonidan tormozlanishiga olib keladi. Yon ildizlar, ildiz tuklari shakllanishining qisqarishi, rangi, qalinlashuvi kabi ildiz simptomlarini o'zgarishiga olib keladi. Metallarning ta'sir qilish muddati va konsentrasiyasi hujayra devorining qattiqligiga ham ta'sir qiladi. Bu esa rizodermis va merisistemaning tashqi qobig'ining yorilishiga olib kelib, ildiz uchlarning cho'zilishiga to'sqinlik qilishi mumkin [9; 217–227-b.].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Polonskiy V.I., Polonskaya D.E., Jurnal Selskoxozyaystvennaya biologiya, 2013. №1. S 3–14.
2. Sarwar N., Saifullah, Malhi S.S., Zia M.H., Naeem A., Bibi S., Farid G. Role of mineral nutrition in minimizing cadmium accumulation by plants // J. Sci. Food.Agric. 2010. V. 90. P. 925–937.
3. Nazar R., Iqbal N., Masood A., Khan M. I. R., SyeedS., Khan N.A. Cadmium toxicity in plants and role of mineral nutrients in its alleviation // Amer. J. Plant Sci. 2012. V. 3. P. 1476–1489
4. Repkina N.S., Talanova V.V., Titov A.F. Vliyanie tyajelix metallov na ekspressiyu genov u rasteniy // Tr. KarNS RAN. Ser. Eksperimentalnaya biologiya. 2013. № 3. S. 31–35.
5. Gallego S.M., Pena L.B., Barica R.A., Azpilicueta C.E., Iannone M.F., Rosales E.P., Zawoznik M.S., Groppa M/D., Benavides M.P. Unravelling cadmium toxicity and tolerance in plants: Insling into regulatory mechanisms // Environ. Exp. Bot. 2012. V.83. P. 33–46.
6. Uruguchi S., Fujiwara T. Cadmium transport and tolerance in rice: perspectives for redusing grain cadmium accumulation // Rice. 2012. V.5. P. 1–8.DOI: 10.1186/1939-8433-5-5.
7. Clemens S., Palmgren M.G., Krämer U. A long way ahead: understanding and engineering plant metal accumulation // Trends Plant Sci. 2002. V. 7, N 7. P. 309–315
8. Lux A., Martinka M., Vaculík M., White P.J. Root responses to cadmium in the rhizosphere: a review // J. Exp. Bot. 2011. V. 62, N1. P. 21–37.
9. Kumar S., Chauhan P. S., Agrawal L., Raj R., Srivastava A., Gupta S. Paenibacillus lentimorbus inoculation enhances tobacco growth and extenuates the virulence of cucumber

- mosaic virus. PLoS One 11: e0149980. doi: 10.1371/journal.pone.0149980 (2016). C 122-134.
10. 10.Kudo H., Kudo K., Ambo H., Uemura M., Kawai S. Cadmium sorption to plasma membrane isolated from barley roots is impeded by copper association onto membranes // Plant Sci. 2011. V. 180. P. 300–3005
 11. 11.Khan M.A., Castro-Guerrero N., Mendoza-Cozatl D.G. Moving toward a precise nutrition: preferential loading of seeds with essential nutrients over non-essential toxic elements // Plant Sci. 2014. V. 5. doi: 10.3389/fpls.2014.00051.
 12. 12.Verret F., Gravot A., Auroy P., Leonhardt N., David P., Nussaume L., Vavasseur A., Richaud P. Overexpression of AtHMA4 enhanced root-to-shoot translocation of zinc and cadmium and plant tolerance // FEBS Lett. 2004. V. 576. P. 306–312
 13. 13.Eren E., Argüello J.M. Arabidopsis HMA2, a divalent heavy metal-transporting P1Btype ATPase, is involved in cytoplasmic Zn²⁺ homeostasis // Plant Physiol. 2004. V. 136. P. 3712–3723
 14. 14.Freitas A.J., Rocha J.B., Wolosker H., Souza D.O.G. Effects of Hg²⁺ and CH₃Hg⁺ on Ca²⁺ fluxes in rat brain microsomes // Brain Research. 1996. V. 738. Is. 2. P. 257–264
 15. 15.Minibaeva F.V., Gordon L.X. Produksiya superoksida i aktivnost ekstrakletnoy peroksidazi v rastitelnix tkanyax pri stresse // Fiziologiya rasteniy. 2003. T. 50. № 3. S. 459–464.
 16. 16.Shafran L.M., Bolshoy D.V., Pixteeva E.G., Tretyakova E.M. Rol lizosom v mexanizme zashiti i povrejdeniya kletok pri deystvii tyajyolix metallov // Sovremennye problemi toksikologii, 2004. № 3. S. 17–24.